

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Кирйигитов Б.А.

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИНИНГ БОҒДОД ТУМАНИ СУВ
МАНБАЛАРИНИНГ ЭНЕРГЕТИК ПОТЕНЦИАЛИ ТАҲЛИЛИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

